

PENGUKURAN GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN

Gita Ayu Pratiwi¹, Agatha Ferijani²

Universitas Katolik Soegijapranata

e-mail: 23D30015@student.unika.ac.id¹, ferijani@unika.ac.id²

Abstrak – *Green Human Resources Management (GHRM)* adalah konsep implementasi pendekatan manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan. PT Visvires Resources Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dengan menyediakan jasa. Tujuan penelitian ini adalah melihat pencapaian penerapan 3 dimensi GHRM yang sudah dilakukan oleh PT Visvires Resources Indonesia menggunakan 45 indikator pengukuran dengan menggunakan kuesioner untuk melihat pencapaian penerapan GHRM. Dengan menggunakan sistem lampu lalu lintas, hasil implementasi GHRM yang tidak mencapai sasaran disorot untuk ditingkatkan. Hasil pengukuran PT VRI dari tiga dimensi GHRM pelatihan dan pengembangan hijau, rekrutmen dan seleksi hijau, dan manajemen hijau masuk dalam kategori kuning, yang menunjukkan bahwa manajemen hijau memerlukan peningkatan.

Kata Kunci: Pengukuran GHRM, GHRM, dan Traffic Light System.

Abstract – *Green Human Resources Management (GHRM)* is a concept of applying a human resource management approach aimed at integrating environmentally friendly principles. PT Visvires Resources Indonesia is a company engaged in the mining sector by providing services. The purpose of this research is to examine the achievement of the implementation of the 3 dimensions of GHRM that have been carried out by PT Visvires Resources Indonesia using 45 measurement indicators through a questionnaire to assess the achievement of GHRM implementation. Using the traffic light system, GHRM implementation results that did not achieve the target were highlighted for improvement. PT VRI's measurement results from three dimensions of GHRM green training and development, green recruitment and selection, and green management were in the yellow category, indicating that green management needed improvement.

Keywords: Measurement OF GHRM, GHRM, And Traffic Light System.

PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini GRHM mengacu pada penelitian (Shah 2019) yang melihat pelaksanaan GHRM mengacu pada 7 dimensi penerapan yang nantinya dapat diukur menggunakan 81 item yang mengukur praktik-praktik ini diidentifikasi dan dipilih untuk menunjukkan praktik MSDM secara aktual yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan (Shah 2019).

Permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu persoalan yang terus bertambah, dimulai dari polusi, perubahan iklim, dan sumber daya alam yang terus menipis membuat permasalahan lingkungan tidak dapat dibiarkan terus menerus. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah lingkungan hidup, yang merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Dengan skor indeks 33,6, Indonesia berada di peringkat 163 dari 180 negara menurut statistik Indeks Kinerja Lingkungan tahun 2024. Dengan skor indeks 37,2 pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 161, yang menandai penurunan tajam. Dengan permasalahan lingkungan hidup yang semakin meningkat membuat kesadaran masyarakat tentang lingkungan menjadi lebih meningkat. (Sugiarto and Suharti 2017).

Bisnis yang berkelanjutan bermula dari pemikiran kemajuan yang berkelanjutan bermula dari pemahaman dan keyakinan masyarakat dimana alam sangatlah terbatas, sehingga ketika manusia melampaui batas alamnya maka akan menghadapi tragedi kemanusiaan yang kurang baik (Yusliza et al. 2020). Dalam perusahaan salah satu elemen kunci keberhasilan adalah pelestarian lingkungan dengan menyediakan sumber daya manusia dan memperluas kemampuan dalam mengelola alam untuk mendukung dunia usaha

dengan menetralkan aktivitas ekonomi yang tersisa (Purnama and Nawangsari 2019).

Green Human Resource Management (GHRM) adalah pendekatan manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan ke dalam kebijakan, praktik, dan budaya perusahaan (Purnama and Nawangsari 2019). Menurut Shen et al. (2016), GRHM mengacu pada tindakan yang diambil oleh Departemen Sumber Daya Manusia (HRD) untuk meningkatkan hasil lingkungan yang menguntungkan. Manajemen sumber daya manusia dalam manajemen lingkungan, yang menyoroti fungsi manajemen sumber daya manusia dalam menghindari dan mengatur polusi serta perlindungan lingkungan dalam operasi bisnis, tercermin dalam manajemen sumber daya manusia hijau (GHRM) (Tang et al. 2018).

Konsep GHRM muncul sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian mengenai isu lingkungan global serta kebutuhan untuk meningkatkan keberlanjutan organisasi melalui pengelolaan SDM yang baik, di mana karyawan suatu perusahaan menggunakan gagasan GHRM untuk melestarikan lingkungan, yang mencakup tidak hanya pengelolaan lingkungan tetapi juga peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi perusahaan dan pekerjanya secara umum. (Yusliza et al. 2020).

Penerapan GHRM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan menjaga kelestarian lingkungan, praktik GHRM juga diterapkan untuk mendukung gagasan strategi yang ramah lingkungan, perusahaan menyadari bahwa untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan diperlukan perilaku ramah lingkungan yang dilakukan oleh seluruh karyawan perusahaan (Bombiak and Marciniuk-Kluska 2019). Oleh karena itu, tujuan penerapan GHRM di tempat kerja dan penerapan praktik kerja ramah lingkungan secara sukarela oleh personel organisasi adalah untuk membantu perusahaan dalam mengendalikan emisi dari pabrik dan kantor serta meningkatkan daur ulang (Renwick, Redman, dan Maguire 2013). Tujuan lain dari penerapan GHRM adalah untuk memungkinkan organisasi mengurangi dampak perubahan iklim (Kim et al. 2017). Penggunaan energi yang lebih baik dan penurunan polusi serta limbah yang dihasilkan di tempat kerja dapat membantu memperlambat perubahan iklim (Saifulina and Carballo-Penela 2017).

Proses GHRM berperan dalam praktik manajemen sumber daya manusia, di mana kinerja individu ditentukan oleh kapasitas, inspirasi, dan kesempatan (Siburian and Sugiarto 2022). (Ainunnisa 2022) Menurut hasil penelitiannya, strategi GHRM untuk "membangun kompetensi hijau" mengacu pada karyawan yang sadar lingkungan, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka akan secara sukarela terlibat dalam cara yang bertanggung jawab secara ekologis di tempat kerja. Perilaku seseorang dalam kondisi bebas stres dapat menjadi titik awal untuk membangun kesadaran lingkungan, yaitu perilaku atau sikap menyadari nilai lingkungan yang bersih, sehat, dan lain-lain (Sugiarto and Gabriella 2020).

Pemanfaatan kapasitas setiap karyawan untuk memajukan praktik berkelanjutan dan meningkatkan pengetahuan tentang meningkatnya komitmen karyawan dan tantangan lingkungan secara umum disebut sebagai implementasi GHRM (Sugiarto and Suharti 2017). GHRM juga berfokus pada merealisasikan ekonomi berkelanjutan yang mengacu pada konsep ramah lingkungan dengan kapasitas rekrutmen dan seleksi, dimana pada tahap ini dapat dilakukan penyampaian dengan memasukan aspek lingkungan dalam upaya rekrutmen organisasi, menyampaikan peraturan dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan selama proses rekrutmen, dan memberi tahu bahwa perusahaan menarik kandidat. karyawan, di mana tujuannya adalah untuk menggunakan orang-orang dengan kemampuan manajemen lingkungan yang sangat terbatas (Astuti and Wahyuni 2018).

Selain memperkuat kebencian lingkungan dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pelestarian lingkungan, praktik GHRM berupaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya manusia yang berkelanjutan. (2015, Ridhi). Menurut Haddock-Millar, Sanyal, dan Müller-Camen (2016), GHRM merupakan pendekatan terencana untuk mengelola

sumber daya manusia yang sejalan dengan tujuan pengelolaan lingkungan bisnis. Dengan mempertimbangkan semua hal, penerapan praktik GHRM dapat meningkatkan kinerja bisnis (Kim et al. 2017).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Islam et al. 2023) bahwa peran manajemen sumber daya manusia hijau (GHRM), terdiri dari rekrutmen dan seleksi hijau, pelatihan hijau, manajemen kinerja hijau, keterlibatan hijau, dan penghargaan hijau, serta memperhatikan niat turnover karyawan milenial yang bekerja di hotel (bintang 3, 4, dan 5) dan analisis data melalui partial least squares. Pemodelan persamaan struktural mengungkapkan bahwa keterlibatan hijau dan imbalan serta penghargaan hijau hanya berdampak pada pengurangan niat turnover generasi milenial, sementara praktik GHRM lainnya tidak memiliki dampak langsung pada niat turnover generasi milenial. Menariknya, studi ini tidak menemukan efek moderasi dari lingkungan kerja terhadap hubungan antara praktik GHRM dan niat turnover generasi milenial yang bekerja di hotel-hotel Malaysia.

(Arulrajah, Opatha, and Nawaratne 2016) menyatakan bahwa saat melakukan rekrutmen juga harus dimasukan pesan mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerja. Menurut Astuti dan Wahyuni (2018), kriteria pendaftaran atau rekrutmen juga memperhitungkan pelamar yang antusias terhadap lingkungan dan memilih mereka yang tertarik pada pengelolaan alam. Terakhir, penelitian ini merupakan yang pertama dan paling menyeluruh untuk mengukur praktik utama sumber daya manusia untuk pengelolaan lingkungan, yang dapat menawarkan fokus yang lebih luas untuk penelitian dan praktik di masa mendatang. (Tang et al. 2018) mengusulkan dan memvalidasi instrumen untuk mengukur GHRM, dan hasilnya menunjukkan bahwa pengukuran yang diusulkan valid.

Karakteristik utama praktik GHRM telah ditemukan oleh sejumlah sarjana. Shah (2019) mengatakan bahwa GHRM adalah konstruksi multifaset dengan tujuh aspek, yaitu “green job design, green recruitment and selection, green training and development, green performance management, green labor relations and employee involvement, green compensation management, green health and safety.” Selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh (Tang et al. 2018) mengatakan bahwa GHRM mencakup lima dimensi yang terdiri dari “green recruitment and selection, green training, green performance management, green pay and reward, and green involvement.” Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Adolph 2016) Menurut temuan penelitian, praktik GHRM mencakup empat komponen: analisis dan desain pekerjaan yang ramah lingkungan, perekrutan dan seleksi yang ramah lingkungan, pelatihan dan pengembangan yang ramah lingkungan, dan manajemen kinerja yang ramah lingkungan.

PT Visvires Resources Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa pertambangan dengan penyedia tenaga kerja ahli lapangan yang sudah mengembangkan beberapa sumber daya manusia ke beberapa perusahaan tambang di Indonesia. Dengan adanya seruan pemerintah mengenai go green PT VRI mulai menerapkan GHRM dalam pelaksanaan organisasinya, penerapan yang sudah dilakukan oleh PT VRI dengan mengacu pada (Tang et al. 2018) serta pengukurannya untuk melihat hasil dari penerapan yang sudah dilakukan oleh PT VRI.

Traffic Light System (TLS) adalah strategi yang menggunakan tiga kategori warna merah, kuning, dan hijau untuk membantu mempermudah identifikasi pencapaian perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian tertentu. (Indarwati, Narto, and Tarigan 2017). Ketiga kategori warna tersebut yaitu :

- Merah

Apabila realisasinya tidak mencapai target acuan perusahaan, maka kinerjanya masuk dalam kategori penilaian kinerja buruk. KPI dengan warna merah sebaiknya dijadikan prioritas dalam perbaikan KPI.

- Kuning

Prestasi perusahaan masuk dalam penilaian kinerja baik apabila berwarna kuning yang artinya telah memenuhi target atau hampir memenuhi target namun belum mencapai target maksimal. Perbaikannya apabila memungkinkan dilakukan sesegera mungkin, namun apabila ada yang lebih mendesak untuk diperbaiki KPI dengan warna kuning bisa ditunda terlebih dahulu.

- Hijau

Keberhasilan perusahaan telah memenuhi kinerja yang diharapkan, seperti yang ditunjukkan oleh warna hijau. Karena telah mencapai tujuan tertinggi yang ditetapkan oleh organisasi, kelompok hijau sangat baik. Perbaikan yang diperlukan sedikit atau bisa dilakukan berjalan seiringnya waktu KPI digunakan oleh perusahaan. Sifatnya tidak mendesak dan harus dilakukan sekarang juga.

Traffic Light System merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu kriteria yang diukur (Saryatmo dan Gunawan, 2014). Sistem lampu lalu lintas merupakan suatu cara untuk mengorganisasikan tingkat kinerja setiap indikator, yang menurut Sriwana dkk. (2021) dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu merah, kuning, dan hijau. Warna merah menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja masih jauh dari target perusahaan dan perlu segera ditingkatkan; warna kuning menunjukkan bahwa target kinerja sudah mendekati target perusahaan tetapi belum mencapainya sehingga perlu dilakukan pengendalian dan perbaikan secara berkala; dan warna hijau menunjukkan bahwa indikator kinerja telah mencapai target perusahaan dan perusahaan harus mampu mempertahankan pencapaiannya. (Prayogo, astira, puspita 2018).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggabungkan teknik deskriptif dengan penelitian kuantitatif. Populasi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Visvires Resources Indonesia yang bergerak dibidang sub kontraktor pertambangan. Seluruh karyawan pada perusahaan PT VRI sebanyak 109 orang tidak termasuk dengan direktur dan jajaran stakeholder lainnya. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Nur Cahyawati, Pratikto, and Soenoko 2013) teknik pengukuran menggunakan traffic light system dengan hasil skala likert batas 8-10 warna hijau, 3-7 warna kuning dan 1-2 warna merah, dalam penelitian ini skala likert disederhanakan menjadi 1-5 dengan alternatif jawaban menggunakan skala likert (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju. Hasil kuesioner akan dikelompokkan kedalam masing-masing hasil alternatif dan selanjutnya akan dikelompokkan kedalam traffic light system dimana jika hasil 1 maka masuk kedalam warna merah yang memerlukan evaluasi mendesak dan perlu adanya perbaikan di dalam penerapannya agar mendapat hasil yang lebih memuaskan, hasil rata-rata 2-3 maka penerapan GHRM cukup tetapi perlu adanya peningkatan dan pengembangan jangka menengah serta jika sudah dapat hasil 4-5 maka dapat dikategorikan hijau dimana penerapannya sudah baik dan hanya perlu adanya penerapan keberlanjutan dan pengembangan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan hidup salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu organisasi. Selain itu, bagi bisnis yang menyediakan layanan pertambangan, operasi operasional memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, yang terkadang sulit untuk ditangani atau dikelola. Dalam hal ini, bisnis terlibat langsung dalam mengarahkan semua aktivitas proses manufaktur agar ramah lingkungan guna mengurangi dampak buruknya. Berkaitan dengan pentingnya implementasi GHRM didalam suatu perusahaan, PT Visvires Resources Indonesia mencoba untuk menerapkan GHRM didalam perusahaan dengan data yang diperoleh bahwa PT VRI sudah menerapkan 3 dimensi GHRM yang selanjutnya akan diukur menggunakan 45 item untuk melihat apakah penerapan GHMR tersebut perlu adanya

perbaikan dalam waktu jangka pendek dan perlu adanya evaluasi mendesak atau cukup baik dan perlu adanya evaluasi jangka menengah.

Untuk melihat kategori penerapan GHRM pada PT VRI maka peneliti menggunakan light system method dengan pengelompokan kategori dari hasil kuesioner yang sudah disebar kepada seluruh karyawan PT Visvires Resources Indonesia:

Tabel 1. Hasil Kuisisioner karyawan PT Visvires Resources Indonesia

Kode Item	Rata-Rata	Pembulatan	Kategori Traffic Light
PSH 1	4,67	5	HIJAU
PSH 2	4,08	4	HIJAU
PSH 3	3,61	4	HIJAU
PSH 4	3,86	4	HIJAU
PSH 5	4,66	5	HIJAU
PSH 6	4,41	4	HIJAU
PSH 7	4,67	5	HIJAU
PSH 8	4,38	4	HIJAU
PSH 9	4,43	4	HIJAU
PSH 10	4,63	5	HIJAU
PSH 11	4,26	4	HIJAU
PSH 12	4,43	4	HIJAU
PSH 13	4,08	4	HIJAU
PSH 14	4,63	5	HIJAU
PSH 15	4,27	4	HIJAU
PSH 16	4,17	4	HIJAU
PSH 17	4,67	5	HIJAU
Rata-Rata	4,35	4	HIJAU

Pelatihan dan Pengembangan Hijau

Tabel 2.

Kode Item	Rata-Rata	Pembulatan	Kategori Traffic Light
PPH 1	4,67	5	HIJAU
PPH 2	3,26	3	KUNING
PPH 3	1,83	2	KUNING
PPH 4	3,13	3	KUNING
PPH 5	4,69	5	HIJAU
PPH 6	4,67	5	HIJAU
PPH 7	3,09	3	KUNING
PPH 8	4,01	4	HIJAU
PPH 9	3,06	3	KUNING
PPH 10	4,67	5	HIJAU
PPH 11	4,69	5	HIJAU
PPH 12	2,99	3	KUNING
PPH 13	2,93	3	KUNING
PPH 14	3,85	4	HIJAU
PPH 15	4,69	5	HIJAU
PPH 16	3,10	3	KUNING
Rata-Rata	3,71	4	HIJAU

Manajemen Hijau

Tabel 3.

Kode Item	Rata-Rata	Pembulatan	Kategori Traffic Light
MH 1	1,45	1	KUNING
MH 2	4,01	4	KUNING
MH 3	3,13	3	KUNING
MH 4	3,13	3	KUNING
MH 5	4,07	4	KUNING
MH 6	1,45	1	KUNING
MH 7	3,86	4	KUNING
MH 8	1,77	2	KUNING
MH 9	3,82	4	KUNING
MH 10	1,77	2	KUNING
MH 11	1,45	1	KUNING
MH 12	3,98	4	KUNING
RATA-RATA	2,82	3	KUNING

Sumber : Data primer yang diolah 2024.

Dari hasil kuesioner dari 109 karyawan PT Visvires Resources Indonesia dapat dilihat dari 3 dimensi yang diterapkan ada beberapa item yang masih harus di evaluasi dan mendapatkan perbaikan cepat dikarenakan masih ada beberapa item yang harus diperbaiki dan dipantau penerapannya agar dapat lebih maksimal. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa penerapan GHRM dimensi Perekrutan dan seleksi dengan 17 item mendapat rata-rata hijau di mana penerapannya berjalan dengan baik dan tidak perlu adanya perubahan mendesak tetapi dari 17 item ada beberapa yang perlu adanya meningkatkan untuk mendapat hasil maksimal dengan perencanaan perubahan jangka panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. dari 17 item ada 11 item yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kembali.

Selanjutnya hasil dari pelatihan dan pengembangan hijau dari 16 item rata-rata mendapatkan hasil 4 dimana dapat dikatakan hijau dan penerapannya sudah bagus tetapi perlu adanya evaluasi dan perubahan mendesak jangka pendek dikarenakan ada hasil item PPH 3 dimana mendapatkan rata-rata 2 dan dikategorikan merah atau harus adanya perbaikan penerapan secara mendesak agar dapat lebih baik dan dapat membuat penerapan pelatihan dan pengembangan hijau menjadi lebih baik lagi, selain itu ada juga beberapa item juga perlu adanya perbaikan jangka menengah dikarenakan masih banyaknya yang kategori kuning tetapi untuk penerapan keseluruhan mendapatkan kategori hijau.

Untuk dimensi Manajemen Hijau perlu ada evaluasi yang lebih serius dikarenakan rata-rata dari 12 item mendapatkan rata-rata 3 dengan kategori kuning atau cukup dengan begitu perlu perhatian lebih dikarenakan dari 3 dimensi yang sudah diterapkan oleh PT VRI dimensi GHRM yang mendapatkan hasil paling kurang baik dikarenakan mendapat kategori kuning dimana jika penerapannya tidak dievaluasi dan diperbaiki bisa jadi masuk ke kategori merah sehingga perlu adanya perubahan mendesak.

Dengan mengacu pada penerapan GHRM yang diteliti oleh (Shah 2019) menyatakan bahwa penerapan GHRM terdiri dari 7 dimensi, dan hasil penelitian yang dilakukan di PT Visvires Resources Indonesia bahwa penerapan yang sudah dilakukan hanya menerapkan 3 dari 7 dimensi diantaranya adalah perekrutan seleksi hijau, pelatihan dan pengembangan hijau dan manajemen hijau sehingga hal tersebut merupakan keterbatasan dari penelitian ini, diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa lebih luas lagi dalam penelitian penerapan GHRM sehingga dapat menghasilkan hasil komprehensif atas operasional pengelolaan SDM nya.

KESIMPULAN

Dari penerapan 3 dimensi yang diukur menggunakan traffic light system menyatakan bahwa penerapan perekrutan dan seleksi hijau di PT VRI masuk kategori hijau dimana penerapannya sudah bagus dan hanya perlu ada evaluasi jangka panjang untuk mempertahankan dan memaksimalkannya, yang kedua pelatihan dan pengembangan hijau yang juga masuk kategori hijau dimana dapat dikatakan bahwa penerapannya sudah bagus dan hanya perlu adanya evaluasi dan perbaikan jangka panjang, dan yang ketiga manajemen hijau dimana dimensi manajemen hijau masuk kategori kuning, yang menyatakan bahwa penerapannya cukup tetapi masih perlu adanya evaluasi dan perbaikan jangka menengah untuk mendapatkan hasil maksimal menjadi lebih baik. Dengan penerapan 3 dimensi tersebut berjalan dengan baik dan kedepannya bisa terus menambah penerapan dimensi GHRM dari 3 dimensi menjadi 7 dimensi agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016. “*濟無*No Title No Title No Title.” 1–23.
- Ainunnisa, Ditya Alfiena. 2022. “Pengaruh Green Human Resources Management Bagi Perilaku Karyawan Terhadap Kualitas Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Di Tingkat Universitas (Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta).” *Eprints Ums* 1–17.
- Arulrajah, A. Anton, H. H. D. N. P. Opatha, and N. N. J. Nawaratne. 2016. “Green Human Resource Management Practices: A Review.” *Sri Lankan Journal of Human Resource Management* 5(1):1. doi: 10.4038/sljhrm.v5i1.5624.
- Astuti, M., and H. C. Wahyuni. 2018. “Green Human Resource Management Implication on Increasing Productivity of Small and Medium Enterprises.” *IPTEK Journal of Proceedings Series* 0(3):170. doi: 10.12962/j23546026.y2018i3.3724.
- Bombiak, Edyta, and Anna Marciniuk-Kluska. 2019. “Socially Responsible Human Resource Management as a Concept of Fostering Sustainable Organization-Building: Experiences of Young Polish Companies.” *Sustainability (Switzerland)* 11(4). doi: 10.3390/su11041044.
- Haddock-Millar, Julie, Chandana Sanyal, and Michael Müller-Camen. 2016. “Green Human Resource Management: A Comparative Qualitative Case Study of a United States Multinational Corporation.” *International Journal of Human Resource Management* 27(2):192–211. doi: 10.1080/09585192.2015.1052087.
- Indarwati, Putri, Narto, and Zeplin Jiwa Husada Tarigan. 2017. “Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Prism Performance (Studi Kasus Di Pt. Polowijo).” *Jurnal Prosiding SNST* 1(1):64–69.
- Islam, Md Asadul, Amer Hamzah Jantan, Yusmani Mohd Yusoff, Choo Wei Chong, and Md Shahadat Hossain. 2023. “Green Human Resource Management (GHRM) Practices and Millennial Employees’ Turnover Intentions in Tourism Industry in Malaysia: Moderating Role of Work Environment.” *Global Business Review* 24(4):642–62. doi: 10.1177/0972150920907000.
- Kim, Andrea, Youngsang Kim, Kyongji Han, Susan E. Jackson, and Robert E. Ployhart. 2017. “Multilevel Influences on Voluntary Workplace Green Behavior: Individual Differences, Leader Behavior, and Coworker Advocacy.” *Journal of Management* 43(5):1335–58. doi: 10.1177/0149206314547386.
- Nur Cahyawati, Amanda, Pratikto Pratikto, and Rudy Soenoko. 2013. “Analisis Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Dengan Menggunakan Metode Performance Prism.” *Journal of Engineering and Management Industrial System* 1(1):1–7. doi: 10.21776/ub.jemis.2013.001.01.1.
- Prayogo, astira, puspita, Myrta. 2018. “Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Dengan Metode Supply Chain Operations Reference (SCOR)(Studi Kasus: Ukm Jamu Bisma Sehat, Desa Nguter, Sukoharjo).” *CORE: Journal of Communication Research* (1–13).
- Purnama, Novita Dewi &., and Lenny C. Nawangsari. 2019. “Pengaruh Green Human Resource Management Terhadap Sustainability Business: Pendekatan Konsep.” *Pengaruh Green Human Resource Management Terhadap Sustainability Business* 32–39.
- Renwick, Douglas W. S., Tom Redman, and Stuart Maguire. 2013. “Green Human Resource Management: A Review and Research Agenda*.” *International Journal of Management*

- Reviews 15(1):1–14. doi: 10.1111/j.1468-2370.2011.00328.x.
- Ridhi, Sharma. 2015. “An Innovative Approach to Environmental Sustainability.” 12th AIMS International Conference on Management (June):1–15.
- Saifulina, Nailya, and Adolfo Carballo-Penela. 2017. “Promoting Sustainable Development at an Organizational Level: An Analysis of the Drivers of Workplace Environmentally Friendly Behaviour of Employees.” *Sustainable Development* 25(4):299–310. doi: 10.1002/sd.1654.
- Saryatmo, M. Agung, and Ardi S. Gunawan. 2014. “165455-Analisis-Pengukuran-Kinerja-Perusahaan-D-1D33C111.” *Jurnal Sinergi* 18:61–70.
- Shah, Muzammel. 2019. “Green Human Resource Management: Development of a Valid Measurement Scale.” *Business Strategy and the Environment* 28(5):771–85. doi: 10.1002/bse.2279.
- Shen, Cuicui, Delin Zhang, Zeyuan Guan, Yexing Liu, Zhao Yang, Yan Yang, Xiang Wang, Qiang Wang, Qun Xia Zhang, Shilong Fan, Tingting Zou, and Ping Yin. 2016. “Structural Basis for Specific Single-Stranded RNA Recognition by Designer Pentatricopeptide Repeat Proteins.” *Nature Communications* 7:1–8. doi: 10.1038/ncomms11285.
- Sibirian, Nia Adonia, and Agus Sugiarto. 2022. “Implementasi Praktik Green Human Resources Management.” *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen* 12(2):336–60. doi: 10.34010/jurisma.v12i2.5973.
- Sriwana, Iphov Kumala, Nurul Hijrah S, Arief Suwandi, and Roesfiansjah Rasjidin. 2021. “Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Menggunakan Supply Chain Operations Reference (Scor) Di Ud. Ananda.” *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri* 8(2):13. doi: 10.24853/jisi.8.2.13-24.
- Sugiarto, Agus, and Diana Ayu Gabriella. 2020. “Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Di Kampus.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9(2):260. doi: 10.23887/jish-undiksha.v9i2.21061.
- Sugiarto, Agus, and Lieli Suharti. 2017. “Model Implementasi Green Human Resource Management.” *National Conference on Business and Entrepreneurship* 39–56.
- Tang, Guiyao, Yang Chen, Yuan Jiang, Pascal Paillé, and Jin Jia. 2018. “Green Human Resource Management Practices: Scale Development and Validity.” *Asia Pacific Journal of Human Resources* 56(1):31–55. doi: 10.1111/1744-7941.12147.
- Yusliza, M. Y., Jing Yi Yong, M. Imran Tanveer, T. Ramayah, Juhari Noor Faezah, and Zikri Muhammad. 2020. “A Structural Model of the Impact of Green Intellectual Capital on Sustainable Performance.” *Journal of Cleaner Production* 249:119334. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119334.